

10. Дослідження урбанізованих територій з використанням інструментів поляриметрії SAR на прикладі міста Львова

Електромагнітна (ЕМ) плоска хвиля має змінні в часі компоненти електричного та магнітного полів у площині, перпендикулярній до напрямку руху. Загалом, коли електромагнітна хвиля випромінюється джерелом, таким як антена радара, вона поширюється в усіх доступних напрямках (з певною напруженістю поля та фазою в кожному напрямку). На великій відстані від антени можна вважати, що хвильовий фронт лежить на площині, а не на поверхні сфери. Поляризація є важливою властивістю плоскої електромагнітної хвилі. Поляризація означає вирівнювання та регулярність компонентів електричного та магнітного полів хвилі в площині, перпендикулярній до напрямку поширення. Дані SAR можуть збирати сигнали з різною поляризацією, збираючи і контролюючи поляризацію під час передачі та прийому.

Поляризація – це орієнтація площини переданого радіолокаційного сигналу, найчастіше використовується горизонтальна (H) і вертикальна (V) поляризація. Орієнтація переданого радіолокаційного сигналу може змінюватися через взаємодію з різними елементами на місцевості, такими як рослинність, вода, ґрунт і т.д.. Таким чином, здатність SAR-датчика вимірювати цю зміну поляризації може бути корисною при аналізі типів земного покриву, дослідженні лісових масивів, сільськогосподарських угідь, т.д.

Позначаючи поляризації передачі та прийому парою символів, радарна система, що використовує лінійні поляризації H та V, може мати такі канали:

HH - для горизонтальної передачі та горизонтального прийому, (HH)

VV - для вертикальної передачі та вертикального прийому, (VV)

HV - для горизонтальної передачі і вертикального прийому (HV), і

VH - для вертикальної передачі та горизонтального прийому (VH).

Перші дві з цих комбінацій поляризації називають однополяризованими, оскільки поляризації передачі та прийому однакові. Останні дві комбінації називають крос-поляризованими, оскільки поляризації передачі та прийому ортогональні одна одній.

Радарна система може мати різні рівні складності поляризації:

- однополяризовані - HH або VV або HV або VH
- подвійна поляризація - HH і HV, VV і VH або HH і VV
- чотири поляризації - HH, VV, HV і VH

Квадратурний поляризований (тобто поляриметричний) радар використовує ці чотири поляризації та вимірює різницю фаз між каналами, а також величини. Деякі радари з подвійною поляризацією також вимірюють різницю фаз між каналами, оскільки ця фаза відіграє важливу роль у вилученні поляриметричної інформації. Такі датчики, як Sentinel-1, здатні надсилати сигнали лише в одній поляризації, або H, або V, і здатні приймати сигнали в обох напрямках, забезпечуючи таким чином подвійну поляризацію зображень у VV (Вертикальна передача, Вертикальний прийом) і VH (Вертикальна передача, Горизонтальний прийом), або HH і HV. Інші супутники SAR, такі як TerraSAR-X або ALOS-PALSAR, здатні надсилати дані в обох поляризаціях і приймати їх в обох напрямках, надаючи таким чином чотириполярні дані у форматах HH, VV, HV і VH. За допомогою низки складних методів декомпозиції, використовуючи техніку, яка називається **поляриметрія SAR**, можна отримати інформацію про характер забудови, породи дерев, типи ґрунтів, стан сільськогосподарських культур, тощо для досліджуваної території.

URL

<https://www.sfi-ukraine.org.ua/wp-content/uploads/2023/10/2023-03-31-concept-study-rs-support-nfi-ukraine-ukr-1.pdf>

URL

<https://natural-resources.canada.ca/maps-tools-and-publications/satellite-imagery-elevation-data-and-air-photos/educational-resources/tutorial-radar-polarimetry/basics-sar-polarimetry/9583#PolarizationInRadarSystems>

Ситуація

Дослідження формування та розвитку забудови історичних міст, зокрема таких, як Львів, є цікавим і важливим як з наукової, так і з практичної точки зору. Це обумовлено насамперед потребою збереження історичної спадщини, а також необхідністю впровадження сучасних практик будівництва і міського планування.

URL <https://map.city-adm.lviv.ua/>

Завдання

Застосувати методику SAR поляриметрії (визначення дескрипторів, декомпозицію, класифікацію) у програмі SNAP для супутникового знімку ALOS PALSAR-1 (Level 1.1 Complex) для дослідження забудови на прикладі міста Львова.

Алгоритм виконання завдання:

1. Завантажити знімок ALOS PALSAR з сайту NASA – **ASF Data Search**
2. Запустити програму SNAP і виконати попередню обробку завантаженого знімка ALOS PALSAR для подальшого аналізу
3. Побудувати матриці когерентності і коваріації для створеного набору даних
4. Застосувати поляриметричний спекл-фільтр до створеної матриці.
5. Застосувати різні типи інструментів поляриметричної декомпозиції для обробки супутникового знімку.
6. Виконати поляриметричну класифікацію супутникового знімку.
7. Створити комплексну матрицю і провести оцінку поляриметричних параметрів Стокса за допомогою інструменту компактної поляриметрії.
8. Здійснити аналіз щільності забудови для міста Львова та його околиць за допомогою інструментів поляриметрії.
9. Налаштувати візуалізацію результатів аналізу за допомогою менеджера масок.
10. Експортувати створений продукт та переглянути його у програмі Google Earth Pro.
11. Зберегти кінцевий результат.

Покрокова інструкція:

1. Завантажте знімок ALOS PALSAR з сайту NASA – **ASF Data Search**, перейшовши за посиланням: <https://search.asf.alaska.edu/#/?dataset=ALOS&zoom=5.493¢er=28.168,47.177>.

Окресліть ділянку довкола міста Львів на мапі, натиснувши ліву кнопку миші і розтягнувши прямокутник. Щоб завершити окреслення зони інтересу, натисніть ще раз ліву кнопку миші.

Рис. 1 Окреслення зони інтересу для завантаження знімку

Filters

Далі, для пошуку потрібного знімку, натисніть **Filters (Параметри)** **...**, і визначте параметри пошуку. У вікні **Search Filters** для пошуку та завантаження потрібного знімку на виконання даної практичної, у розділі **Additional Filters (Додаткові параметри)** в полі **File Type (Тип файлу)** виберіть тип **Level 1.1 Complex**, а в полі **Polarization (Поляризація)** – **quadratic (квадратична)**. Натисніть ліву кнопку миші, щоб закрити спливаючі рядки типів файлів та натисніть **Search (Пошук)**.

Search Filters

Start Date: MM/DD/YYYY | End Date: MM/DD/YYYY

Seasonal Search:

Additional Filters

Level 1.1 Complex (1/7 file types selected) | Beam Mode: 0/6 beam modes selected | quadrature (1/9 polarizations selected)

Direction: 0/2 flight directions selected | Subtype: No subtypes to select

Path and Frame Filters

Path Start | Path End | Frame Start | Frame End | Clear | Clear Search Area

Рис.2 Зазначення параметрів для пошуку знімків

У результаті пошуку з'явиться список супутникових знімків, що відповідають попередньо заданим параметрам. Потрібний нам знімок має назву **ALPSRP201560990**. Час створення знімку – **November 5, 2009, 20:43:05Z** («5 листопада 2009 року, 20:43:05Z»), який розташований у верхній частині списку та натискаємо лівою кнопкою миші на нього.

EarthData | Other DAACs | Feedback

Search Type: Geographic Search | Dataset: ALOS PALSAR | Area of Interest: POLYGON((23.7567 49.7; ...)) | Filters: 250 of 4 Files

File Types: L1.1 | Polarizations: quadrature

4 Scenes (4 of 4 Files) | Scene Detail | 1 File

ALPSRP201561000 November 5, 2009, 20:33:18Z	ALPSRP201560990 November 5, 2009, 20:33:10Z	ALPSRP201560990 ALOS PALSAR - L-Band	Level 1.1 Complex 576.62 MB
--	--	---	--------------------------------

Рис.3. Результати пошуку і вибір потрібного знімка

Натисніть на знак **Add file to download** (Додати файл для завантаження), щоб додати файл до списку завантаження. Для переходу до списку збережених файлів для завантаження, натисніть на знак

Downloads (Завантаження), який розташований у правій верхній частині сайту, а у вікні

Downloads (Завантаження) натисніть на знак **Download file** (Завантажити файл), щоб завантажити вибраний знімок. Виберіть місце розташування на комп'ютері для збереження знімку. Якщо у вас виникли труднощі з завантаженням даного файлу, копію знімку можете завантажити безпосередньо із гугл-диска за покликанням <https://drive.google.com/file/d/1TFUxanubRgrK1clvhxqU1xlRxr0-rtaM/view?usp=sharing>.

2. Виконайте попередню підготовку даних для подальшого аналізу.

2.1 Запустіть програму SNAP на своєму комп'ютері. Відкрийте завантажений знімок ALOS PALSAR за допомогою послідовності команд **File** (Файл) → **Open Product** (Відкрити продукт), вказавши його місце розташування на вашому комп'ютері.

Рис.4 Відкриття файлу супутникового знімку у програмі SNAP

У вкладці **Product Explorer** (Провідник продукту) відобразиться набір даних знімку ALOS PALSAR. Відкрийте зображення **Intensity_HH** у папці **Bands** (Канали), розгорнувши набір даних **ALOS-P1_1_A-ORBIT_ALPSRP201560990**, натиснувши на стрілочку >.

Рис.5 Набір каналів знімка і відображення каналу **Intensity_HH**

2.2 Щоб правильно працювати з даними SAR, дані спочатку слід відкалібрувати. Калібрування радіометрично коригує зображення SAR таким чином, щоб значення пікселів дійсно відображали радіолокаційне зворотне розсіювання відбиваючої поверхні. Для калібрування знімку потрібно виконати послідовність команд **Radar** (Радар) → **Radiometric** (Радіометрія) → **Calibrate** (Калібрувати).

Рис.7 Шлях до інструмента *Calibrate* (Калібрувати)

Рис.8 Задання параметрів калібрування знімка

У вкладці **Processing Parameters** (Параметри обробки) відзначити прапорцем опцію **Save as complex output** (Зберегти як комплексний результат), оскільки для поляриметричної обробки дані повинні бути комплексними.

2.3 Щоб перевести дані у нульову доплерівську геометрію перед застосуванням стандартної SAR корекції рельєфу, застосуйте функцію **ALOS Deskewing** (Корекція геометрії ALOS). Виберіть набір даних супутникового знімку, натиснувши лівою кнопкою миші на назву відкаліброваного продукту (яка матиме закінчення «_Cal»), у **Product Explorer** (Провідник продукту) і застосуйте послідовність команд **Radar** (Радар) → **Geometric** (Геометрична) → **ALOS Deskewing** (Корекція геометрії ALOS). У вікні **Processing Parameters** (Параметри обробки) як DEM обрати **SRTM 1Sec HGT (Auto Download)** (SRTM 1Sec HGT (автоматичне завантаження)).

Рис.9 Задання параметрів інструменту *ALOS Deskewing* (Корекція геометрії)

2.4 Виконайте геокодування і корекцію рельєфу за допомогою команд **Radar** (Радар) → **Geometric** (Геометричний) → **Terrain Correction** (Корекція рельєфу) → **Range Doppler Terrain Correction** (Доплерівська корекція рельєфу місцевості). Інструмент **Terrain Correction** (Корекція рельєфу) геокодує зображення, виправляючи геометричні спотворення SAR за допомогою цифрової моделі рельєфу (DEM) і створює проєктований продукт на карті. Геокодування перетворює зображення з нахилу або наземної геометрії в систему координат карти. У якості джерела даних у вкладці **I/O Parameters** (Параметри вводу/виводу) виберіть створений на попередніх кроках продукт – “ALOS-P1_1_A-ORBIT_ALPSRP201560990_Cal_DSk”. У **Processing Parameters** (Параметри обробки) **Source Bands** (Джерело каналів) відмітити всі канали, як DEM обрати **SRTM 1Sec HGT (Auto Download)** (SRTM 1Sec HGT (автоматичне завантаження)), зняти прапорець біля **Mask out areas without elevation** (Маскування ділянок без рельєфу) і відмітити прапорцем опцію **Output complex data** (Виведіть комплексні дані).

Рис. 10 Задання параметрів геокодування і корекції рельєфу

Перегляньте результати виконаної корекції, розгорнувши набір даних "ALOS-P1_1_A-ORBIT_ALPSRP201560990_Cal_DSk_TC", натиснувши на стрілочку > і відкривши зображення *Intensity_HH* у папці **Bands** (Канали).

Зверніть увагу!!! Без доступу до інтернету неможливе підвантаження цифрової моделі рельєфу для корекції, і тому цей інструмент не працюватиме.

Рис. 11 Результати геокодування і корекції рельєфу

2.5 Обрізка знімка по території інтересу для відкоригованого продукту виконується за допомогою команди **Raster (Растр) → Subset (Вирізання)**. У вікні налаштувань обрізки у вкладці **Geo Coordinates (Наземні координати)** введіть координати, відображені на рисунку.

Рис.12 Обрізка знімка по території інтересу

Перегляньте результат, збережіть останній створений продукт *"subset_1_of_ALOS-P1_1_A-ORBIT_ALPSRP201560990_Cal_DSk_TC.dim"* і закрийте усі попередні.

Рис.13 Перегляд і збереження результату попередньої обробки даних

3. Генерація поляриметричної матриці

Поляриметричні набори даних можна перевести в різні матричні представлення, які містять реорганізовану форму інформації для подальшого аналізу. Усі поляриметричні інструменти використовують у якості вхідних даних матриці когерентності (Т) або коваріації (С):

- Коваріаційна матриця C2
- Коваріаційна матриця C3
- Коваріаційна матриця C4
- Матриця когерентності T3
- Матриця когерентності T4

Для спрощення роботи користувачів будь-який поляриметричний оператор також приймає калібровані продукти SLC як вхідні дані. У такому випадку вхідний квадратний добуток буде автоматично перетворено на матрицю T3. Саме матриці когерентності T3 часто віддається перевага, оскільки її елементи дозволяють фізичну інтерпретацію (непарний відскок, парний відскок, дифузний тощо), тоді як матриця коваріації C3 є некогерентним поляриметричним представленням, що стосується статистики другого порядку елементів матриці розсіювання. Використовуйте оператор **Matrix Generation** (Генерація матриць), коли ви хочете явно вибрати, яку матрицю використовувати. Після генерації матриці вихідні смуги (HH + HV + VH + VV) більше не присутні в продукті, тому що їх замінено нотаціями матриці, наприклад C11, C22 і C33.

Для перетворення продукту в одну із матриць використайте оператор **Matrix Generation** (Генерація матриць).

Рис. 14 Розташування інструменту **Polarimetric Matrix Generation** (Генерація поляриметричних матриць).

3.1 Створіть матрицю когерентності T3, виконавши **Radar (Радар)** → **Polarimetric (Поляриметричні)** → **Polarimetric Matrix Generation** (Генерація поляриметричних матриць). У назві продукту, який створюється (поле **Target Product** (Вихідний продукт)) обов'язково зазначте "T3", для легкої ідентифікації.

Рис. 15 Створення матриці когерентності

3.2 Створіть матрицю коваріації C3, виконавши **Polarimetric** (Поляриметричні) → **Polarimetric Matrix Generation** (Генерація поляриметричних матриць). У назві продукту, який створюється (поле **Target Product** (Вихідний продукт) обов'язково зазначте "C3", для легкої ідентифікації.

Рис. 16 Створення матриці коваріації

3.3 Порівняйте створені матриці T3 і C3, послідовно виділивши їх назви у **Product Explorer** (Провідник продукту) і створивши **Window** (Вікно) → **Open RGB Image Window** (Відкрити вікно RGB-зображення) відповідні зображення RGB для кожної.

Рис. 17 Налаштування каналів RGB-зображення для матриці когерентності T3

Рис. 18 Налаштування каналів RGB-зображення для матриці коваріації C3

Рис. 19 Порівняння зображень матриць T3 і C3

4. Застосування поляриметричного спекл-фільтру.

Щоб очистити шуми, властиві зображенням SAR, можна застосувати спекл-фільтр. Працюючи з поляризованими комплексними зображеннями, ви можете використовувати звичайні спекл-фільтри, які можна знайти в меню «Обробка SAR». Однак для повних поляриметричних даних існують

поляриметричні спекл-фільтри, які використовують переваги всіх діапазонів і зберігають комплексну інформацію.

Рис. 20 Шлях до інструменту *Polarimetric Speckle Filter*

4.1 Виконайте послідовність команд **Radar** (Радар) → **Polarimetric** (Поляриметричні) → **Polarimetric Speckle Filter** (Поляриметричний спекл-фільтр) і застосуйте фільтр до продукту матриці когерентності T3 (ALOS-P1_1_A-ORBIT_ALPSRP201560990_T3). Тип фільтра і його параметри залиште без змін.

Рис. 21 Налаштування параметрів поляриметричної спекл-фільтрації

4.2 Створіть зображення RGB для продукту із застосуванням фільтром і порівняйте отриманий результат.

Рис. 22 Порівняння зображення матриці когерентності Т3 до і після застосування спекл-фільтру

5. Виконання поляриметричної декомпозиції

Поляриметричне розкладання (декомпозиція) дозволяє відокремити різні внески розсіювання та може використовуватися для отримання інформації про характер процесу розсіювання. Доступні такі поляриметричні розкладання, розроблені різними вченими на основі різних математичних моделей для кращого урахування особливостей різних підстилаючих поверхонь:

- **Sinclair** (Сінклер)
- **Pauli** (Паулі)
- **(Generalized) Freeman-Durden** (Фріман-Дерден (узагальнений))
- **Yamaguchi** (Ямагуті)
- **Van Zyl** (Ван Зіл)
- **Cloude** (Клауд)
- **H-alpha Alpha** (Г-а Альфа)
- **Touzi** (Тоузі)

URL

<https://step.esa.int/main/wp-content/help/versions/9.0.0/snap-toolboxes/org.csa.rstb.rstb.op.polarimetric.tools.ui/operators/PolarimetricDecompositionOp.html>

5.1 Щоб виконати розкладання, виберіть матрицю Т3 із застосованим спекл-фільтром як вхідні дані та виберіть із спадного меню в операторі **Radar** (Радар) → **Polarimetric** (Поляриметричні) → **Polarimetric Decomposition** (Поляриметрична декомпозиція), наприклад, розклад **Freeman-Durden** (Фрімена-Дердена). Розмір вікна визначає комірку, для якої розраховується декомпозиція. Стандартним є розмір 5 x 5 пікселів. Рекомендовано включити ім'я інструменту декомпозиції та розмір комірки в цільове ім'я для подальшого легкого розпізнавання.

Рис. 23 Шлях до інструменту *Polarimetric Decomposition*

Рис. 24 Налаштування параметрів і збереження результатів поляриметричного розкладання

Вихідний продукт складатиметься з трьох смуг (або чотирьох для розкладання Ямагуті), що представляють певні механізми розсіювання, наприклад *double bounce* подвійний відскок (червоний), *volume scattering* об'ємне розсіювання (зелений) та *surface scattering* поверхневого розсіювання (блакитний).

Шорсткі поверхні дають яскраві віддачі за рахунок поверхневого розсіювання. Рослинні поверхні спричиняють об'ємне розсіювання, що дає більш темний ефект на платформі зображення. Подвійний відскок, який зустрічається в основному в міських районах, дає найяскравішу віддачу, оскільки більша частина енергії перенаправляється назад до датчика.

Рис. 25 Схеми різних механізмів розсіювання (Джерело: Довідник SAR <https://gis1.servirglobal.net/TrainingMaterials/SAR/Chp2Content.pdf>)

Їх так само можна відобразити в SNAP як зображення RGB. Сформувати зображення можна за допомогою **Window (Вікно)** → **Open RGB Image Window (Відкрити вікно RGB-зображення)**.

Рис. 26 Створення зображення RGB для результатів розкладання з використанням інструменту **Freeman-Durden (Фрімена-Дердена)**

Рис. 27 Перегляд результатів розкладання (декомпозиції) з використанням інструменту *Freeman-Durden* (Фрімена-Дердена) у вигляді зображення RGB

Крім декомпозиції *Freeman-Durden* аналогічно створіть і перегляньте ще чотири різних декомпозиції з використанням інструментів *Yamaguchi*, *Pauli*, *H-A-Alpha Quad Pol*, *Touzi*.

Важливо!!! Обов'язково зазначайте назви інструментів при визначенні імен продуктів, щоб не заплутатися при виконанні наступних кроків.

5.2 Оскільки всі створені продукти походять з одного набору даних, вони мають однакові розміри (кількість стовпців і рядків і розмір пікселів). Це дозволяє використовувати їх канали одночасно для аналізу і порівняння або в вікні перегляду RGB зображення.

Сформуєте комплексне зображення, задавши як значення каналів *RGB*, канали отримані із різних інструментів. Для цього натисніть правою клавішею миші у вікні Product Explorer на назві продукту, створеного за допомогою розкладу *Pauli*, і виберіть команду *Open RGB Image Window* (Відкрити вікно RGB-зображення).

Рис. 28 Створення зображення RGB для обраного продукту

У вікні, що відкриється, для кожного з каналів задайте відповідне значення, натиснувши кнопку , і за допомогою вікна редагування виразу у червоному каналі *Red* залиште червоний компонент розкладу Паулі, у зелений *Green* інтегруйте альфа-смугу розкладу Тузі, а у синій *Blue* – об'ємний компонент розкладу Фрімена Дердена, як це показано на рисунку.

Зверніть увагу! Префікси \$x\$ перед назвами каналів можуть відрізнятися, залежно від того, в якому порядку вони були створені.

Рис. 29 Налаштування каналів зображення з використанням значень із різних декомпозицій

Завдання для перевірки

Збережіть створене мультізображення у форматі PNG, натиснувши в довільному місці на ньому правою кнопкою миші і виконавши команду *Export View as Image* (Експортувати вигляд як зображення). Збережене зображення завантажить в Google-форму домашнього завдання для даної практичної.

Якщо потрібно зберегти таке зображення для подальшого використання у ГІС-програмах, оберіть формат GEOTIFF.

рис. 30 Збереження створеного RGB зображення

5.3 Побудуйте *Scatter Plot* (Діаграму розсіювання) , що порівнює два набори растрових даних на піксельній основі, у декартовій системі координат для об'ємного розсіювання розкладу Ямагучі по осі x, і об'ємного розсіювання розкладу Фрімена Дердена по осі y. При виборі відповідного продукту, орієнтуйтеся не на їх порядкові номери *[x]subset...*, оскільки вони можуть відрізнятися залежно від порядку створення, а на відповідні назви інструментів, які ви додали при створенні продуктів у п. 5.1. (*Freeman, Yamaguchi, Pauli, H-A-Alpha* тощо).

рис. 31 Вибір інструмента *Scatter Plot*

Це дозволяє проаналізувати, чим відрізняються обидві декомпозиції та які пікселі зазнають впливу.

рис. 32 Вигляд вікна діаграми розсіювання

? Додаткове завдання для перевірки

Порівняйте залежність між значеннями подвійного відскоку і поверхневого розсіювання для двох різних наборів растрових даних, створених за допомогою різних інструментів декомпозиції за вибором (наприклад, Ямагуті по осі x, і Фрімена Дердена по осі у або Паулі по осі x і Тузі по осі y). Завантажити

діаграму розсіювання можна за допомогою кнопки . Надішліть одну із створених діаграм розсіювання через гугл-форму домашнього завдання.

6. Виконання поляриметричної класифікації

Використовуючи матрицю ТЗ із застосованим спекл-фільтром як вхідні дані, виконайте неконтрольовану поляриметричну класифікацію, щоб згрупувати подібні пікселі в класи. Неконтрольована класифікація не залежить від введених користувачем даних або попередньо визначених класів для відповідності. Замість цього вона автоматично визначає, які класи існують у даних до якої групи краще віднести кожен піксель.

6.1 Виберіть інструмент **Polarimetric Unsupervised Classification** (Поляриметрична неконтрольована класифікація), виконавши команди меню **Radar (Радар) – Polarimetric (Поляриметричні) – Polarimetric Classification (Поляриметрична класифікація)**. У вкладці **Processing Parameters (Параметри обробки)** виберіть **H Alpha Wishart classification (H Альфа класифікація Вішарта)** і підтвердіть виконання класифікації, натиснувши **Run (Виконати)**. Після завершення обробки ваш новий продукт із результатами класифікації матиме єдину смугу з полігонами, кожен з яких належить до одного з дев'яти класів.

рис. 33 Шлях до інструменту *Polarimetric Unsupervised Classification* (Поляриметрична неконтрольована класифікація)

Рис. 34 Налаштування параметрів неконтрольованої класифікації *Wishart* (Вішарта)

Для створеного продукту, який складається із дев'яти окремих класів, ви можете змінити стандартні кольори для кожного класу у вікні інструмента керування кольором. Щоб вибрати новий колір, використовуйте розкривний елемент керування кольором.

Рис. 35 Неконтрольована класифікація Wishart – результат

6.2 Класифікатор Вішарта базується на використанні співвідношення Ентропія (H)/Альфа (α), і здійснюється на основі обчислення центрів дев'яти кластерів і класифікації пікселів на основі їх відстані Wishart до центрів цих кластерів.

Класи можна інтерпретувати відповідно до класифікації H - α . Щоб зрозуміти їх розподіл, використайте декомпозицію ***HA-Alpha Quad Pol*** (*HA-альфа квадрополус*), яка передбачає створення каналів ентропії, анізотропії та альфа. Її (продукт “*ALOS-P1_1_A-ORBIT_ALPSRP201560990_HA_Alpha*”) ви повинні були створити на попередньому етапі (див. п. 5.1 – *Radar* (Радар) → *Polarimetric* (Поляриметричні) → *Polarimetric Decomposition* (Поляриметрична декомпозиція) → *Processing Parameters* (Параметри налаштування) → ***HA-Alpha Quad Pol*** (*HA-альфа квадрополус*)). Потім відкрийте один зі створених каналів (наприклад, *Entropy*) і згенеруйте ***H- α альфа графік*** інструмент (*View* (Вид) – *Tool Windows*

(*Вікна інструментів*) – *Radar* (Радар) – ***H- α Alpha Plot*** (*Графік H- α альфа*) .

Рис. 36 Канали продукту декомпозиції ***HA-Alpha Quad Pol*** (*HA-альфа квадрополус*)

рис. 37 Графік співвідношення H - α альфа та відповідні кластери

7. Виконати оцінку поляриметричних параметрів за допомогою інструментів компактної поляриметрії.

Усі попередні етапи обробки стосувалися квадратурних або повних поляриметричних (**QuadPol**) даних SAR, які вимагають, щоб передана та прийнята поляризації були ортогональними парами. На відміну від цієї концепції, компактна поляриметрія (CP) передає кругову поляризацію (під кутом 45 градусів або зсувом по фазі на 90 градусів) і приймає дві ортогональні, взаємно когерентні лінійні поляризації (**DualPol**).

Ця спеціальна конфігурація наразі підтримується лише кількома місіями, але SNAP дозволяє симулювати компактні поляриметричні продукти з даних квадратичної поляризації.

7.1 Виконайте **Radar (Радар) – Polarimetric (Поляриметрична) – Compact Polarimetry (Компактна поляриметрія) – CP Simulation (Моделювання CP)** і виберіть відкалібрований геокодований продукт *subset_1_of_ALOS-P1_1_A-ORBIT_ALPSRP201560990_Cal_DSk_TC* як вхідні дані. У другій вкладці виберіть **Right Circular Hybrid Mode** і **Covariance Matrix C2** як вихідний формат

рис. 38 Розташування інструменту **CP Simulation (Моделювання КП)**

рис. 39 Налаштування параметрів інструменту *CP Simulation* (Моделювання КП)

На виході отримуємо комплексну коваріаційну матрицю з елементами C11 і C22.

рис. 40 Комплексна коваріаційна матриця

7.2 Отримані елементи можуть бути вхідними для оцінки *CP Stokes Parameters*, які можна використати для опису частково поляризованих електромагнітних хвиль в термінах ступеня поляризації: *Radar* (Радар) – *Polarimetric* (Поляриметрична) – *Compact Polarimetry* (Компактна поляриметрія) – *CP Stokes Parameters* (Параметри Стокса CP)

рис. 41 Вікно налаштування генерації параметрів Стокса

Результатом є продукт, що містить фактичні параметри Стокса (g_0 , g_1 , g_2 і g_3), що можна відобразити у вікні RGB зображення, а також усі вибрані параметри оператора.

рис. 42 Результат застосування інструмента *CP Stokes Parameters* (Параметри Стокса CP) і візуалізація комбінації g_0 , g_1 , g_2 у вікні RGB зображення

7.3 Виконайте *Radar* (Радар) – *Polarimetric* (Поляриметрія)– *Compact Polarimetry* (Компактна поляриметрія) – *CP Decomposition* (Розкладання CP) для комплексної матриці коваріації (“subset_1_of_ALOS-P1_1_A-ORBIT_ALPSRP201560990_Cal_cp”) як вхідного продукту. У вкладці *Processing Parameters* виберіть інструмент *M-Chi Decomposition*. Для створеного продукту налаштуйте перегляд RGB зображення.

рис. 43 Вікно налаштування інструмента *M-Chi Decomposition*

рис. 44 Налаштування перегляд RGB зображення для *M-Chi Decomposition*

? Завдання для перевірки

Перегляньте створені за допомогою різних інструментів декомпозиції, класифікації та компактної поляриметрії продукти за допомогою вікон перегляду RGB зображення. На якому на вашу думку візуально ідентифікувати забудовані території міста Львова найлегше?

8 Для аналізу щільності забудови міста Львова та його околиць завантажте папку `points_density`, що містить точковий шейп-файл (набір файлів із різними розширеннями і загальною назвою `points_density`) із інформацією про розрахункову щільність забудови для згенерованої мережі точок за покликанням: <https://drive.google.com/drive/folders/1E4HgVDvfkpKYKXidc8AXnlKAguTUXq7V?usp=sharing>.

Цей шейп-файл був згенерований на основі даних про полігональні об'єкти, що позначають будівлі, які були завантажені з ресурсу *Open Street Map* (Відкрита карта вулиць). У середовищі геоінформаційної системи QGIS були визначені центроїди цих полігональних об'єктів, а для них – створена карта щільності в радіусі 100 м методом *Heatmap* (Теплова карта). Надалі були згенерована мережа регулярних точок, для яких за допомогою інструмента накладання шарів були встановлені значення щільності забудови із створеної растрової моделі теплової карти. Цей точковий шар і був збережений для подальшого аналізу даних у SNAP.

рис. 45 Шар регулярно розміщених точок та теплова карта щільності забудови, згенерована на основі даних Open Street Map, у середовищі QGIS

8.1 Виділіть у вікні *Product Explorer* (Провідник продукту) назву продукту, сформованого за допомогою декомпозиції Паулі, перейдіть до верхнього меню і виконайте послідовність команд *Vector* (Вектор)–*Import* (Імпорт) – *ESRI Shapefile* – (Шейп-файл ESRI). Виберіть у вікні провідника збережений шейп-файл і натисніть *Open* (Відкрити).

рис. 46 Інструмент імпорту шейп-файла

рис. 47 Вибір шейп-файлу для імпорту

Точки тепер виглядають як білі хрестики на відкритому зображенні. Ви можете змінити їх стиль, натиснувши у **Layer Manager** (Менеджер шарів) і відкривши **Layer Editor** (Редактор шарів). Налаштуйте значення параметрів **Stroke** (Штрих) і **Stroke-width** (Товщина штриха), щоб відображення хрестиків стало більш чітким.

рис. 48 Налаштування зовнішнього вигляду точкових об'єктів імпортованого векторного шару

рис. 49 Векторні дані точкового шару, імпортовані в SNAP

8.2 Виберіть інструмент **Analysis – Correlative Plot** (Аналіз – Графік кореляції) . Клацніть на назві каналу **Pauli_r** в продукті *subset_1_of_ALOS-P1_1_A-ORBIT_ALPSRP201560990_Pauli* у вікні **Product Explorer** і виберіть *points_density* як **Point data source** (Джерело точкових даних) і поле *dens* для **Data Field** (Поле даних). Кореляційний графік показує значення растру на осі ординат і значення атрибутів точки на осі абсцис. Також ви також можете відобразити лінійну регресію, активувавши **Show regression line** (Показати лінію регресії).

Лінійна регресія вказує на позитивну лінійну залежність між обома змінними з коефіцієнтом детермінації (R^2) 0,143. Це означає, що 14,3 % дисперсії щільності забудови можна пояснити червоним компонентом розкладання Паулі (вказує на подвійний відскок). У свою чергу, зелений (об'ємне розсіювання) і синій (поверхнєве розсіювання) компоненти мають нижчі значення коефіцієнта детермінації $R^2 = 0,094$ і $0,109$ відповідно. Це можна перевірити, клацаючи послідовно на відповідні назви каналів **Pauli_g** і **Pauli_b** в продукті *subset_1_of_ALOS-P1_1_A-ORBIT_ALPSRP201560990_Pauli* у вікні **Product Explorer** (Провідник продукту).

рис. 50 Кореляційний графік залежності значень компонента *Pauli_r* від щільності забудови

? Завдання для перевірки

Завантажте створений графік кореляції за допомогою кнопки і надішліть його через гугл-форму домашнього завдання.

Для подальшого аналізу потрібно знайти обернену залежність щільності забудови від значень компонента *Pauli_r*. Вона матиме вигляд, відображений на рисунку нижче.

рис. 51 Кореляційний графік (діаграма розсіювання) залежності щільності забудови від значень компонента *Pauli_r*

Для того, щоб самостійно визначити обернену залежність щільності забудови від значень компонента **Pauli_r**, експортуйте дані побудованого графіка у Excel за допомогою кнопки **Switch to Table View** (Перемкнутися в табличне відображення).

pixel_no	pixel_x	pixel_y	latitude	longitude	Pauli_r_mean	Pauli_r_sigma	dens_ref	the_geom_ref	id_ref
1	37.852005	336.35062	49.83277	23.951214	-6.8362474	0.0	11.965338	POINT (23.9...	619
2	109.28017	334.48642	49.833134	23.9651	-9.261274	0.0	25.491678	POINT (23.9...	620
3	180.70833	332.62222	49.833496	23.978985	-14.697194	0.0	10.779179	POINT (23.9...	621
4	252.14632	330.75803	49.83386	23.992872	-5.0367894	0.0	33.96798	POINT (23.9...	622
5	323.57446	328.91345	49.834217	24.006758	-11.678401	0.0	52.959938	POINT (24.0...	623
6	395.01245	327.06888	49.834576	24.020645	-10.100832	0.0	36.628178	POINT (24.0...	624
7	466.45044	325.2243	49.834934	24.034533	-8.977121	0.0	55.75903	POINT (24.0...	625
8	537.8884	323.39935	49.83529	24.048421	-11.613326	0.0	12.695061	POINT (24.0...	626
9	609.32635	321.59402	49.83564	24.062309	-14.259531	0.0	20.292038	POINT (24.0...	627
10	680.76434	319.7887	49.83599	24.076195	-12.417172	0.0	45.129448	POINT (24.0...	628

рис. 52 Фрагмент таблиці діаграми розсіювання

Клацнувши у довільному місці таблиці правою кнопкою миші, виконайте **Copy Data to Clipboard**

(Копіювання даних у буфер обміну) запустить програму Excel і вставте скопійовану таблицю. Створіть точкову діаграму для відображення залежності щільності забудови (*dens*) від значення компоненту розкладу подвійного відскоку (*Pauli_r*), додайте лінію тренду та відмітьте опції відображення рівняння лінії тренду і коефіцієнта детермінації на діаграмі.

9 Застосувати менеджер масок для кращого відображення результатів класифікації.

9.1 **Mask Manager** (Менеджер масок) дозволяє відобразити пікселі, що відповідають певним умовам. Растровий продукт (або композицію RGB) має бути відкрито в поточному поданні, щоб інструменти диспетчера масок стали активними. Ми використовуємо декомпозицію Ямагучі (продукт “ALOS-P1_1_A-ORBIT_ALPSRP201560990_Yamaguchi”), створений у п. 5.1) для тестування менеджера масок, тому відкрийте зображення каналу **Yamaguchi_vol_g** у вікні перегляду. На першому кроці у вікні **Mask Manager** (Менеджер масок) ми створюємо маску для забудованих ділянок за допомогою кнопки **f(x)**. У діалозі введіть вираз **Yamaguchi_vol_g > -18 AND Yamaguchi_dbl_r > -15 AND Yamaguchi_dbl_r**.

рис. 53 Створення маски для забудованих територій

У вікні **Mask Manager** (Менеджер масок) з'явиться створена умова – колір відображених пікселів залиште червоним, **Name** (Ім'я) замініть на **urban**.

Щоб повернутися до редактора виразів двічі клацніть на кнопку $f(x)$ NOT urban AND Yamaguchi_dbl_r, щоб відобразити всі інші пікселі (в *Mask Manager* (Менеджер масок) виберіть зелений колір і змініть *Name* (Ім'я) на *vegetation*).

рис. 54 Створення маски для незабудованих територій, або територій здебільшого вкритих рослинністю

рис. 55 Відображення створених масок у вікні *Mask Manager* (Менеджер масок) і результат їх застосування до продукту декомпозиції Ямагуті

Так у нас є дві маски, які є взаємовиключними (жоден піксель не призначається більш ніж одному класу) і представляють основні класи ландшафтного покриття на зображенні.

рис. 56 Декомпозиція Ямагучі (ліворуч) і класи ландшафтного покриття (праворуч)

9.2 Перенесення масок між продуктами

Для того, щоб застосувати знайдене рівняння регресійної залежності до міських районів радіолокаційного зображення, щоб отримати оцінку щільності забудови на основі *Pauli_r*, спочатку потрібно перенести маску забудованих територій (urban) з продукту *Yamaguchi* на продукт *Pauli*. Це можна зробити, відкривши *Band Maths* (Математика каналу) продукту *Pauli*, натиснувши правою кнопкою на його назві в вікні *Product Explorer* (Провідник продукту).

Введіть *urban_mask* як назву для нової групи В вікні редагування виразів перейдіть до продукту розкладання Ямагучі, виберіть маску *\$x.urban* як вираз (відмітьте для відображення прапорць *Show mask* (Показати маску)).

рис. 57 Перенесення створеної маски у продукт декомпозиції Паулі

Після підтвердження (**OK**) в вікні *Product Explorer* (Провідник продукту) продукт *Pauli* має нову групу *urban_mask*. Збережіть зроблені зміни, вибравши *File – Save Product* (Файл–Зберегти продукт).

рис. 58 Розкладання Паулі з маскою забудованих територій, створеною в результаті розкладання Ямагучі

9.3 Застосування лінійної регресії

Тепер потрібно використати знайдене регресійне співвідношення, щоб виконати просторовий прогноз щільності забудови. Оскільки залежність є справедливою лише для забудованих районів, використаємо маску, перенесену на попередньому кроці.

Клацніть правою кнопкою миші на назві продукту декомпозиції Паулі і відкрийте **Band Math (Математика каналу)**. Введіть *building_density* як назву для нової групи. У вікні редактора виразів введіть таке співвідношення виразів, як показано на малюнку 37, щоб створити такий вираз: $1.6071 * Pauli_r + 36.943$.

рис. 59 Створення каналу *building_density* із змодельованим (прогнозним) значенням щільності забудови

Зробіть новий канал постійним, вибравши **File – Save Product (Файл–Зберегти продукт)**.

Відкрийте властивості каналу *building_density*, натиснувши на ньому правою клавішею і вибравши Properties та введіть *urban_mask* в поле **Valid-Pixel Expression (Дійсний піксельний вираз)**. Це робить прозорими всі пікселі, які лежать за межами замаскованих урбанізованих територій. У полі **Unit (Одиниці)** запишіть “Кількість будівель у радіусі 100 м”.

Рис. 60 Налаштування властивостей каналу *building_density*

Відкрийте новий растр і виберіть відповідну колірну шкалу на вкладці *Colour Manipulations* (Керування кольором), щоб візуалізувати його.

Рис. 61 Налаштування візуалізації створеного каналу *building_density*

10. Усі геокодовані продукти (проектовані на WGS84) можна експортувати як файл KMZ для перегляду в Google Планета Земля **File (Файл) – Export (Експорт) – Other (Інші) – View as Google Earth KMZ (Переглянути як Google Earth KMZ)**. Відкрийте і перегляньте збережене зображення у програмі Google Earth Pro.

Рис. 6 Відображення змодельованої щільності забудови у програмі Google Earth Pro

2

Завдання для перевірки

Перегляньте отримане зображення, проаналізуйте, в яких зонах спостерігається найбільша розбіжність між прогнозованою та фактичною наявністю забудови. З чим можуть бути пов'язані отримані неточності?

11 Збереження кінцевого результату.

11.1 Збереження окремого продукту.

Для збереження результатів виконання практичної роботи на певному етапі спочатку потрібно вибрати потрібний набір даних у **Product Explorer** (Провідник продукту) і вибрати **File** (Файл) → **Save** (Зберегти) або **File** (Файл) → **Save as** (Зберегти як).

11.2 Зберегти сесію.

Збережіть робочий проект **File** (Файл) → **Session** (Сесія) → **Save Session as** (Зберегти сесію як).

Додаткове завдання для перевірки

Повторіть алгоритм аналізу щільності забудови території, використовуючи продукт, отриманий за допомогою інструменту декомпозиції Фрімена-Дердена, та порівняйте отримані результати.

Відео виконання практичної можна переглянути за QR-кодом:

Рис.63 QR-код відеоінструкції виконання практичної роботи